

O'ZBEK TILIDA HAMDARDLIK BILDIRISH NUTQIY JANRINING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

Begibayeva Farog'at Baxtiyor qizi

o'qituvchi, UzJOKU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917775>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek lingvomadaniyatida motam marosimlarida hamdardlik bildirish nutqiy janr sifatidagi lingvistik ko'rsatkichlarga egaligi va uning mazmuniy qurilishida maqto'v, duo, tilak, eslatma, achinish kabilar yetakchilik qilishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: hamdardlik, hamdardlik bildirish, "hamdardlik bildirish" nutqiy janri, motam marosimi, duo

Аннотация: В статье рассматривается тот факт, что в узбекской лингвокультурологии выражение соболезнования в траурных ритуалах имеет лингвистические показатели речевого жанра, а ведущими в его смысловом построении являются хвала, молитва, пожелание, напоминание, жалость и т.д.

Ключевые слова: сочувствие, соболезнование, речевой жанр "соболезнование", траурный обряд, молитва

Abstract. The article discusses the fact that in the Uzbek linguistic culture, expressing sympathy in mourning rituals has linguistic indicators as a speech genre and that praise, prayer, wish, reminder, pity, etc., are the leaders in its meaningful construction.

Keywords: sympathy, condolence, speech genre of "condolence", mourning ceremony, prayer

O'zbek folklorshunosligida motam marosimlari, jumladan, yig'i-yo'qlovlar folklorshunoslik tadqiqot ob'yekti sifatida chuqur tahlil qilingan¹. O'zbek tili izohli lug'atlarida **hamdardlik** kimsaning g'am-qayg'usi, dardiga sheriklik, birgalik xis-tuyg'usi, shunday his-tuyg'uli holat; **hamdardlik bildirish** esa yaxshi gaplar bilan kimsaning dardini yozishga, unga tasalli berishga urinmoq, taskin bermoq, ko'ngil ko'tarish uchun yaqin kimsasi o'lgan kishining qayg'usiga sherik ekanligini bildirmoq deya izohlanadi². Bundan anglashiladiki, hamdardlik bildirish mazmunida adresantning adresatni yaxshi gaplar bilan dardini yozish, dardiga tasalli berish, taskin berish, ko'nglini ko'tarish, shu bilan birga, o'lgan kishining qayg'usiga sherik ekanligini bildirish maqsadlari yotadi. Bular quyidagilardan iborat:

1. Adresatni yaxshi gaplar bilan dardini yozish, dardiga tasalli berish, taskin berish, ko'nglini ko'tarish: – *Unaqa qilmang, kelinposhsha! – Oyim cho'michni aylantirar ekan, yupatdi. – Irimi yomon bo'ladi, Ra'noxon! Yurtga kelgan to'y...*

– *Kerakmas bunaqa to'y, kerakmas! – Ra'no kelinoyim ko'zi to'la yosh bilan oyimga yuzlandi. – Men nima qilaman,! Bir o'zim nima qilaman bu hovlida?!*

Oyim cho'michni qozon qulog'iga ilib, Ra'no kelinoyimni quchoqladi:

– *Noshukurlik qilmang, jon bolam. El bor, yurt bor. Mana bizlar bormiz*³.

¹Ўраева Д. Ўзбек мотам маросими фольклорининг жанрий таркиби, генезиси ва бадиияти. Филология фанлари доктори диссертацияси. – Т., 2005, 304 б.

²Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбек миллий энциклопедияси, 2002, – Б. 498.

³Ҳошимов Ў.. Икки эшик ораси. – Т.: Фафур Фулом, 2018, – Б. 752.

2. O'lgan kishining qayg'usiga sherik ekanligini bildirish: *Alloh sabr bersin, Bandalik ekan, Xudo rahmat qilsin, Allohga kerak ekan* kabilar.

Shuni aytish kerakki, o'zbek lingvomadaniyatida hamdardlik bildirish nutqiy janr sifatidagi lingvistik talablarga to'la javob beradi. Ma'lumki, M.M.Baxtin nutqiy maqsad, kompozisiya va uslubga ega har qanday nutqiy butunlik nutqiy janr sifatida tadqiq etilishi zarurligini qayd etgan. Bunga ko'ra hamdardlik bildirish yuqorida ta'kidlanganidek, adresantning adresatni yaxshi gaplar bilan dardini yozish, dardiga tasalli berish, taskin berish, ko'nglini ko'tarish, qayg'usiga sherik bo'lish kabi nutqiy maqsadlarni ifodalaydi. "Hamdardlik bildirish" nutqiy janri matni o'ziga xos bo'lib, uslubiy xususiyatlariga ko'ra matnlar bir-biridan farqlanadi. Motam marosimidagi hamdardlik bildirish o'ziga xos hamdardlik bildirish turi bo'lib, bunda uslubiy matniy kompozision tuzilish leksik-grammatik jihatdan farqlanadi. Masalan, rasmiy uslubda hamdardlik bildirish:

Shu fursatdan foydalanib, aziz Islom Abdug'aniyevichning rafiqasi – hurmatli Tatyana Akbarovnaga, qizi – Lola Islomovnaga va yaqinlariga barchamizning nomimizdan yana bir bor chuqur ta'ziya bildirishga ruxsat bergaysiz⁴.

So'zlashuv uslubida hamdardlik bildirish: *Sabrli bo'linglar, onangiz yaxshi inson edilar. Sabrli bo'linglar⁵.*

So'zlashuv uslubida hamdardlik bildirishning diniy shakllari ham mavjud. Masalan, *Inna ilayhi roji'un* kabi.

Hamdardlik bildirish nutqiy janrida eng ko'p qo'llaniladigan mazmuniy modellar quyidagilardir:

1. **Maqtov+duo+eslatma+achinish** modeli asosidagi hamdardlik bildirish: *Juda yaxshi odam edilar. Alloh raxmatiga olsin, Firdavs jannatlaridan joy bersin. Bizlar ham ularni ko'p eslab turamiz. Afsus, yosh ketdilar.*

2. **Duo+tilak** modeli asosidagi hamdardlik bildirish: *Alloh rahmat qilsin.*

3. **Maqtov+tilak** modeli asosidagi hamdardlik bildirish: *Juda yaxshi inson edilar. Joylari jannatda bo'lsin kabilar.*

Marhumga yo'naltirilganlik belgisiga ko'ra bevosita yo'naltirilgan hamdardlik bildirish va bilvosita yo'naltirilgan hamdardlik bildirish:

a) marhumga bevosita yo'naltirilgan hamdardlik bildirish:

Shuxrat Qayumov, joylariz jannatdan bo'lsin.

b) marhumga bilvosita yo'naltirilgan hamdardlik bildirish:

Joylari jannatdan bo'lsin.

O'zbek lingvomadaniyatida motam marosimi islom dini an'analari asosida olib borilganligi sababli so'zlashuv nutqida hamdardlik bildirish diniy tushunchalar bilan ifodalanishi tabiiy holdir. Diniy tushunchalarning qo'llanilishiga ko'ra sof va aralash turdagi hamdardlik bildirish:

1) sof rasmiy/norasmiy hamdardlik bildirish: *Joylari jannatda bo'lsin;*

2) sof diniy tuzilmali hamdardlik bildirish: *Inna ilayhi roji'un;*

3) aralash tuzilmali hamdardlik bildirish: *Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohim yaqinlariga sabr bersin. Inshaaloh amiyn!*

⁴ Мирзиёев Ш.. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т., Ўзбекистон, 2017, – Б. 592.

⁵ Ҳошимов Ў. Умр савдоси. Кичкинтой Музаффар хикояси, – Б. 102.

O'zbek lingvomadaniyatida duo shaklidagi eng ko'p qo'llaniluvchi hamdardlik bildirish, asosan, quyidagilardan iborat: *Ilohim, joyingiz jannatlarda bo'lsin! Alloh rahmat qilsin!; Oxirati obod bo'lsin, Xudo rahmat qilsin* kabilar.

Xullas, o'zbek lingvomadaniyatida motam marosimlarida hamdardlik bildirish nutqiy janr sifatidagi lingvistik ko'rsatkichlarga ega va uning mazmuniy qurilishida maqtov, duo, tilak, eslatma, achinish kabilar yetakchilik qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирзиёев Ш.. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т., Ўзбекистон, 2017, – Б. 592.
2. Ҳошимов Ў. Умр савдоси. Кичкинтой Музаффар хикояси, – Б. 102.
3. Ҳошимов Ў.. Икки эшик ораси. – Т.: Гафур Ғулом, 2018, – Б. 752.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбек миллий энциклопедияси, 2002, – Б. 498.
5. Ўраева Д. Ўзбек мотам маросими фольклорининг жанрий таркиби, генезиси ва бадиияти. Филология фанлари доктори диссертацияси. – Т., 2005, 304 б.
6. Begibaeva, F. B. (2023). PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (22), 207-210.
7. Begibaeva, F. B. Q. (2022). THE ROLE OF WORD FORMATION IN ENRICHING ENGLISH VOCABULARY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 195-198.
8. Begibaeva, F. B. K. (2022). METHODOLOGY OF TEACHING GRAMMAR TO EFL LEARNERS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 27), 114-119.
9. Begibaeva, F. B. K. (2022). IMPLEMENTING COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT) AMONG THE STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 529-531.
10. Pulatjonovna, S. D. (2024). Lingvosemiotic Content of Linguistic Features of The Speech Genre "Wish". *Global Scientific Review*, 26, 96-99.
11. Nurmanova, D. A. (2019). TEKST, KAK UNIVERSALNAYA FORMA REPREZENTASII" CHASTI OT SYeLOGO". *Theoretical & Applied Science*, (4), 582-585.
12. Sayfutdinova, D. (2024). Ijobiy va salbiy tilaklarning funksional xususiyatlari. *Zarubejnaya lingvistika i lingvodidaktika*, 2(1/S), 504-508.
13. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (72), 582-585.
14. Sayfutdinova, D. (2024). LINGUISTIC FEATURES OF THE SPEECH GENRE "WISH" IN THE OFFICIAL POLITICAL STYLE. *Builders Of The Future*, 4(04), 160-164.
15. Pulatjonovna, S. D. . (2024). Positive and Negative Wishes as a Social Ritual. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(7), 159–162. Retrieved
16. Sayfutdinova, D. P. (2024). TILAK NUTQIY JANRIDA ADRESAT NUTQINING VERBAL VA NOVERBAL VOSITALAR ORQALI IFODALANISHI. *BBK 74+ 81ya431 P78*, 43.